

Развитая интернациональная культура способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных успешно работать в условиях культурного многообразия современного общества.

Литература

1. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. – М.: Альфа-М, 2022.
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Аспект Пресс, 2021.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2020.
4. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 2019.
5. Карнышев А.Д. Основы межкультурного взаимодействия. – СПб.: Питер, 2021.

YOSHLAR TARBIYASI VA TA'LIMIGA BAG'ISHLANGAN PODKAST HAMDA VIDEOKONTENT YARATISH, ULARNI OMMALASHTIRISH VA TA'SIRCHANLIK DARAJASINI OSHIRISH YO'LLARI

**Alibayeva Dinara Azamat qizi, Toshkent shahar Yashnobod tumani
255-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi yoshlar tarbiyasi va ta'limi sohasida milliy podkast hamda videokontent yaratish, ularni ommalashtirish va ta'sirchanligini oshirishning samarali yo'llari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar tarbiyasi, ta'lim, milliy qadriyatlar, podkast, videokontent, ommalashtirish, ta'sirchanlik, interaktiv media, ijtimoiy tarmoqlar, motivatsion hikoyalar, zamonaviy texnologiyalar.

Yoshlar tarbiyasi va ta'limi bugungi kunda nafaqat pedagoglar, balki butun jamiyat zimmasidagi dolzarb vazifalardan biridir. Rivojlanayotgan texnologiyalar, internet va ommaviy axborot vositalarining ta'siri ortib borayotgan bir paytda, yoshlarning ongiga, dunyoqarashiga va qadriyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan vositalar yaratish alohida e'tibor talab qiladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, milliy podkastlar va videokontentlar yoshlar tarbiyasi hamda ta'limida kuchli platforma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Milliy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy meros va zamonaviy bilimlarni uyg'unlashtirgan holda ishlab chiqilgan podkastlar va videodarslar yosh avlodga milliy g'urur, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik kabi fazilatlarni singdirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Bunday kontentlar nafaqat ta'limiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga, fikrlash madaniyatiga va ijtimoiy faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, bunday kontentlarni yaratish va ommalashtirishda muayyan muammolar ham mavjud. Avvalo, podkast va videolarning mavzusi, shakli va tili yoshlar uchun qiziqarli va tushunarli bo'lishi lozim. Ular zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan, kreativ yondashuvlarga ega bo'lishi, yoshlarning e'tiborini torta oladigan darajada professional tarzda tayyorlanishi kerak. Buning uchun esa tajribali pedagoglar, psixologlar, kontent yaratuvchilar, jurnalistlar va yoshlar bilan ishlovchi mutaxassislar birgalikda ishlashi maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, podkastlar va videolarni ommalashtirishda ijtimoiy tarmoqlarning, ayniqsa TikTok, YouTube, Telegram va Instagram kabi platformalarning imkoniyatlaridan keng foydalanish zarur. Yoshlar orasida mashhur bo'lgan bloggerlar, san'atkorlar, sportchilar va ijtimoiy faol shaxslarni kontentga jalb etish orqali ta'sirchanlik darajasini oshirish mumkin. Shu bilan birga, tanlovlar, viktorinalar, jonli efirlar va interaktiv

muhokamalar orqali auditoriya bilan faol muloqotga kirishish kontentni yanada jonli va hayotiy qiladi. Bundan tashqari, podkast va videokontentlar nafaqat shahar yoshlari, balki chekka hududlarda yashovchi o'smirlar uchun ham ochiq va qulay bo'lishi kerak. Bu maqsadda ularni mobil ilovalar, radio, televizion kanallar yoki maktablar va kutubxonalar orqali ham tarqatish mumkin. Mahalliy tillarda subtitrlar, oddiy va tushunarli nutq uslubidan foydalanish orqali kontentga bo'lgan talabni yanada kengaytirish mumkin.

Shuningdek, milliy podkast va videokontentlar mazmunini boyitish uchun interaktiv, hikoya asosidagi yondashuvlardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Masalan, hayotiy voqealar asosida yaratilgan qisqa hikoyalar, tarixiy shaxslar hayoti va mehnati, oddiy yoshlarning o'z orzulari sari intilishi haqidagi motivatsion hikoyalar orqali yoshlar bilan hissiy bog'lanish hosil qilish mumkin. Ayniqsa, tengdoshlari yoki biroz katta bo'lgan yoshlarning o'z tilida, o'z tajribasi asosida so'zlagan hikoyalari yoshlar ongida kuchli ijobiy taassurot qoldiradi. Bu esa kontentni chinakam ta'sirchan vositaga aylantiradi.

Yana bir muhim jihat – kontent monitoringi va tahlilidir. Yaratuvchilar o'z podkast va videodasturlarining auditoriya orasida qanday qabul qilinayotganini muntazam o'rganib borishlari, foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini tahlil qilishlari zarur. Buning uchun maxsus so'rovnomalar, "feedback" tizimlari, sharhlar asosida tahlillar olib borish, ijtimoiy tarmoqlarda trendlarni kuzatish orqali kontent sifatini oshirishga xizmat qiladigan takliflar ishlab chiqish mumkin. Shuningdek, yoshlar bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlar tashkil qilish, ularning qiziqishlarini o'rganish, o'zlarini kontent ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish ham samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Podkast va videokontentlarni samarali taqsimlash masalasida esa tarmoq ko'rinishidagi hamkorlik modelini yo'lga qo'yish foydali bo'ladi. Ya'ni, maktablar, oliy o'quv yurtlari, nodavlat tashkilotlar, mahalla va yoshlar markazlari bilan hamkorlikda kontentlarni tarqatish, ularni o'quv dasturlariga integratsiya qilish yoki darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish orqali ulardan ko'proq yoshlar foydalanishini ta'minlash mumkin. Shu bilan birga, turli mavzular bo'yicha tematik podkastlar seriyasini yaratish – masalan, "Vatanparvarlik saboqlari", "Kasb tanlashga yo'l", "Axloqiy qadriyatlar va zamonaviy yoshlar", "Oila va jamiyatdagi yoshlar roli" kabi mavzularda – maqsadli kontent orqali turli yosh toifalariga murojaat qilish imkonini beradi.

Innovatsion yondashuvlar qatorida sun'iy intellekt, ovozli yordamchilar va AR/VR texnologiyalar asosida tayyorlangan kontentlar orqali ham yangi avlod bilan muloqot qilish samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, yoshlar mobil ilovalar orqali interaktiv savol-javoblar, virtual sayohatlar, o'zlari tanlagan qahramonlar orqali axborot olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularning mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar tarbiyasi va ta'limiga bag'ishlangan milliy podkast hamda videokontentlar zamonaviy texnologiyalar vositasida milliy g'oyalar, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy ongni shakllantirishda kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ularni yaratish va ommalashtirishda tizimli yondashuv, professional ijodkorlar ishtiroki va yoshlarning ehtiyojlariga mos formatlarni tanlash muhim omil hisoblanadi. Ana shunda bunday kontentlar nafaqat ta'limiy jarayonning bir qismiga, balki yosh avlod tarbiyasining samarali vositasiga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Quronov M.. Bolam baxtli bo'lsin, desangiz... – T.: Ma'naviyat, 2014.

2. Inoyatova M. Ta'limiy qadriyatlarni aniqlash va pedagogik amaliyotgan tatbiq etish. – T., Шарк, 2010. – 156 b.

3. Mavrulov A. Ma'naviy barkamol inson tarbiyasi. – T.: O'zbekiston, 2008.

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ДУХЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**Алибаева Нигора Равильевна, директор школы № 255
Юнусабадского района городаа Ташкента**

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты воспитания учащихся в духе гражданской активности и социальной ответственности в современных условиях развития системы образования. Проанализирована сущность гражданской активности как социально значимого качества личности, содержание социальной ответственности и педагогические условия их формирования у обучающихся. Особое внимание уделено взаимодействию образовательной организации, семьи и общественных институтов в воспитательном процессе. Представлены эффективные формы и методы организации воспитательной работы, направленной на развитие активной гражданской позиции школьников.

Ключевые слова: гражданская активность, социальная ответственность, воспитание, учащиеся, гражданское воспитание, школа, семья, общество, духовно-нравственное развитие.

Современное общество предъявляет новые требования к личности выпускника образовательной организации. Помимо высокого уровня знаний и профессиональной подготовки, особую значимость приобретают такие качества, как гражданская зрелость, ответственность, инициативность, способность принимать самостоятельные решения и активно участвовать в общественной жизни. Именно поэтому воспитание учащихся в духе гражданской активности и социальной ответственности становится одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики.

Развитие демократического общества невозможно без формирования поколения, способного осознавать свои права и обязанности, уважать закон, проявлять инициативу, участвовать в решении общественно значимых вопросов и нести ответственность за результаты собственной деятельности. Следовательно, образовательные учреждения должны создавать условия для формирования гражданской культуры, патриотизма и социальной компетентности обучающихся.

Гражданская активность представляет собой интегративное качество личности, проявляющееся в сознательном участии человека в общественной жизни, уважении государственных и общественных институтов, соблюдении правовых и нравственных норм, а также готовности вносить личный вклад в развитие общества.

В педагогической литературе гражданская активность рассматривается как результат комплексного воздействия образовательной среды, семейного воспитания и общественных институтов. Ее структура включает когнитивный, ценностно-мотивационный, эмоциональный и деятельностный компоненты. Когнитивный компонент предполагает наличие знаний о государстве, обществе, правах человека, гражданских обязанностях и социальных институтах. Ценностно-мотивационный